

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	

YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING INNOVATSION KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI, FUNKSIYALARI VA YONDASHUVLARI

Jumanova Fatima Uralovna

Nizomiy nomidagi TDPU kafedra mudiri,
pedagogika fanlari nomzodi professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida yangi innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish zarurati hamda bu yondashuvlarning o'qituvchilarning sifatli malakasini oshirishdagi ahamiyati ko'rib chiqilgan. O'qituvchilarning innovatsion kompetentligiga ega bo'lishlari uchun zarur tamoyillar, ya'ni ta'lim jarayonida ilmiy yangiliklarni qo'llash, kreativ fikrlash hamda texnologik vositalardan samarali foydalanish kabi jihatlari ta'kidlangan.

Shuningdek, maqolada o'qituvchilik faoliyatida amalga oshirilishi zarur bo'lgan o'zgarishlar, innovatsion kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar va ularning samaradorligi tahlil qilingan. O'qituvchilarni zamonaviy sharoitda innovatsion g'oyalar asosida tayyorlash, o'quvchilarga yuqori sifatli ta'lim berish uchun zarur bo'lgan asosiy uslublar va metodlarni amaliyotda qo'llash yo'llari haqida ham batafsil ma'lumotlar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, o'qituvchilarning innovatsion kompetentligi, ta'lim tizimi, kompetentligini rivojlantirish, innovatsion tamoyillar, ta'lim yondashuvlari, funksiyalar, ta'lim jarayoni, kreativ fikrlash, texnologik vositalar, o'quvchilar, ta'lim metodlari.

Abstract: This article discusses the necessity of implementing new innovative approaches in Uzbekistan's education system and their importance in enhancing the quality of teacher training. Key principles required for teachers to develop innovative competence are emphasized, including the application of scientific innovations in the educational process, creative thinking, and the effective use of technological tools.

Furthermore, the article analyzes the necessary changes in teaching activities, approaches aimed at developing innovative competence, and their effectiveness. It also provides detailed information on the main methods and techniques for practically applying these approaches, ensuring that teachers are trained in line with modern requirements and that students receive high-quality education.

Key words: New Uzbekistan, innovative competence of teachers, education system, competence development, innovative principles, educational approaches, functions, educational process, creative thinking, technological tools, students, teaching methods.

Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость внедрения новых инновационных подходов в систему образования Узбекистана, а также их значение для повышения качества подготовки преподавателей. Подчеркиваются ключевые принципы, необходимые для формирования инновационной компетентности педагогов, такие как применение научных новшеств в образовательном процессе, креативное мышление и эффективное использование технологических средств.

Кроме того, в статье анализируются необходимые изменения в педагогической деятельности, подходы, направленные на развитие инновационной компетентности, и их эффективность. Также представлены основные методы и способы их практического применения, позволяющие готовить преподавателей в соответствии с современными условиями и обеспечивать учащихся качественным образованием.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, инновационная компетентность преподавателей, система образования, развитие компетентности, инновационные принципы, образовательные подходы, функции, образовательный процесс, креативное мышление, технологические средства, учащиеся, методы обучения.

KIRISH

Bugungi kunga kelib, fan va texnika rivoji ta'lim va uning natijalariga qo'yiladigan talablarni tubdan o'zgartirishni taqozo etmoqda. Yangi O'zbekiston ta'lim tizimi har bir o'quvchining sifatli va zamonaviy ta'lim olishini ta'minlash, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shish maqsadida muhim o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. Bu jarayonda ta'lim muassasalarining asosiy tarkibiy qismi bo'lgan o'qituvchilarning roli alohida ahamiyat kasb etadi.

O'qituvchining innovatsion kompetentligi ta'lim jarayonida yangi pedagogik yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligini belgilaydi. Shunga asosan, yangi avlod standartlarini yaratish pedagoglar oldiga muhim vazifa qilib qo'yilmoqda. Hozirgacha yaratilgan davlat ta'lim standartlari tizimli va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvga asoslangan bo'lib, ta'lim muassasalarining maqsadlari bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish tarzida aniqlashtirilgan edi. Shu bois yangi davlat ta'lim standartlarini o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan kompetent faoliyat yondashuvi asosida belgilash talab etilmoqda.¹

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev: "Yoshlarimiz mustaqil fikrlay oladigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz", degan fikrlari ham mustaqil O'zbekiston yoshlarining erkin fikrlashini shakllantirishga qaratilganini ko'rsatadi.

Shunday ekan, biz o'qituvchilar yangi davr talabiga mos ravishda darslarni zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil qilishimiz lozim.² O'zbekistonda ta'lim sohasidagi islohotlar davomida o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan tamoyillar, funksiyalar va yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tamoyillar va yondashuvlar o'qituvchining zamonaviy bilimlarga ega bo'lishini, pedagogik innovatsiyalarni joriy etishda faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Innovatsion kompetentligini rivojlantirish nafaqat o'qituvchining professional malakasini oshirish, balki o'quvchilarga yuqori sifatli ta'lim berishning asosiy sharti sifatida ham qaraladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligiga oid tamoyillar, funksiyalar va yondashuvlar bo'yicha bir nechta tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan, pedagogika sohasida bir qator olimlarning ilmiy ishlari o'rganildi: G. Ibragimova, N. Azizxo'jayev, M. Jumaniyozova, Sh. Sharipov, M. Quronov, R. Safarova, B. Adizov, N. Shodiyev, X. Ibragimov, U. Tolipov, Sh. Olimov, Sh. Abdullaeva va boshqa tadqiqotchilarning ishlarida bu masalalar o'z aksini topgan.

Tadqiqotlarda innovatsion fikrlashni rivojlantirish muammosining o'ziga xos xususiyatlari, ya'ni mustaqillik, ta'limning milliy, ma'naviy-axloqiy, ijodiy va badiiy jihatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, pedagogika sohasiga oid innovatsion tadqiqotlardan biri bo'lmish Sh. Abdullaeva ishida innovatsion fikrlashning o'ziga xos xususiyatlari va ma'naviy-axloqiy tomonlari ochib berilgan bo'lsa, G. Ibragimovning tadqiqot ishida umuman pedagogika sohasida bo'lajak pedagoglarning kasbiy rivojlanishida innovatsion komponentlardan foydalanish va ularni qo'llash haqida so'z yuritilgan.

Yuqoridagi tadqiqotlardan farqli o'laroq, ilmiy tadqiqotimizda o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari, yondashuvlari hamda turli xil yangi texnologiyalar va zamonaviy metodlardan foydalanish imkoniyatlari o'rganilmoqda.

Pedagog-tarbiyachilarning faoliyatini pedagogik, psixologik hamda tashkiliy-metodik jihatdan o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning o'quv faoliyati samaradorligini oshirishda pedagog-tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va kasbiy tayyorgarligi katta ahamiyat kasb etadi^[13]. Shunga ko'ra, pedagog-tarbiyachining kasbiy mahoratga ega bo'lishi, bilimdonligi va kreativligi o'quvchilarda ongli faollik hamda mustaqillikni shakllantirishning asosiy omili hisoblanadi^[11].

O'qituvchi ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarishda ota-onalar hamda mahalla bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi ham muhim ahamiyat kasb etadi^[15-16]. Bolalarda mehnatsevarlik, sinchkovlik, ziyraklik, ishchanlik va mas'uliyatlilik kabi axloqiy fazilatlarini shakllantirishda pedagog-tarbiyachining o'rni beqiyos bo'lib, bunday mas'uliyatli vazifani ular oliy pedagogik ta'lim muassasalarida o'qish jarayonidayoq anglab yetishlari lozim^[14].

1 Жуманова, Ф. У. (2022). Компетенции, необходимые преподавателю высшего образования в новый период примирения: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.10.10.012> Жуманова Фатима Ураловна Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Кафедра педагогики и психологии дошкольного образования, Доцент, кандидат педагогических наук.

2 Uralovna, J. F., & Mirzabekovna, S. A. (2022). How to develop critical thinking in children. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 4-6.

TADQIQOT METODOLOGIYA

Ushbu maqolada mavzuni yoritishda bir qancha olimlarning ilmiy izlanishlari, tadqiqot natijalari hamda darsliklardan foydalanilgan. Maqolada o'qituvchilik kasbiga mos bo'lgan yangi metodlar qo'llanilgan. Innovation kompetentlik, innovatsion yondashuvlar, funksiyalar va tamoyillar haqida fikr-mulohazalar ochib berishga harakat qilingan.³

TAHLIL VA NATIJALAR

Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim tizimining sifatini oshirish, talabalarga zamonaviy bilim va ko'nikmalari berish, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish masalalari hozirgi kunda juda dolzarb hisoblanadi. Bu jarayonda o'qituvchilarni tayyorlash va ularning innovatsion kompetentliklarini rivojlantirish, ularning professional faoliyatini yangi talablarga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Innovation kompetentlik – bu o'qituvchining ta'lim sohasidagi yangi texnologiyalarni, metodlarni va pedagogik yondashuvlarni samarali qo'llashga qodir bo'lishi, shuningdek, kreativ fikrlash va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyatidir. Kompetensiya (lotincha so'zdan olingan bo'lib, “erishaman - to'g'ri kelaman” ma'nolarini bildiradi) – sub'yektning maqsadni qo'yish hamda unga erishish uchun tashqi va ichki zaxiralarni samarali amalga oshirishga tayyorgarligi, boshqacha qilib aytganda, bu sub'yektning muayyan faoliyat obyekti bilan bog'liq muammolarni muvaffaqiyatli hal etishga doir shaxsiy qobiliyatidir. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, “kompetensiya” tushunchasiga berilgan aksariyat ta'riflar kasbiy ta'lim va kasbiy faoliyat bilan bog'liq holda bayon etilgan.⁴

Innovatsion kompetentlikni rivojlantirishda bir nechta asosiy tamoyillarni ajratish mumkin. Birinchi tamoyil: zamon bilan hamnafas bo'lish, ya'ni ta'limda texnologiyalarning va metodologiyalarning doimiy o'zgarishini inobatga olib, o'qituvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini yangilab turishlari kerak. Ikkinchi tamoyil esa ijtimoiy moslashuvchanlikni ta'minlashdir. Innovatsion yondashuvlar o'qituvchidan nafaqat bilimga, balki talabalarning ehtiyojlari va qiziqishlariga mos tarzda ta'lim berish qobiliyatiga ega bo'lishni talab qiladi.

Bundan tashqari, kreativlik ham innovatsion kompetentlikning muhim tamoyili hisoblanadi. O'qituvchilar talabalarga yangi g'oyalar yaratish va mavjud bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatini ta'minlashi kerak. Ushbu tamoyil o'qituvchining pedagogik yondashuvlarini yanada takomillashtirishga yordam beradi. Innovation kompetentlikka ega o'qituvchining funksiyalari talabalarni faqat bilim bilan ta'minlashdan iborat emas. Ular, birinchi navbatda, ta'lim jarayonini boshqarish funksiyasini bajaradilar. O'qituvchi ta'lim jarayonida talabalarga muammolarni hal qilish va mustaqil fikrlashga yordam berishi kerak. Innovation kompetentlikka ega bo'lgan o'qituvchi o'z faoliyatini muammoga asoslangan yondashuvlar orqali tashkil etadi va talabalarning innovatsion fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, o'qituvchining motivatsiyalash va ilhomlantirish funksiyasi ham katta ahamiyatga ega. Innovation yondashuvlar talabalarning qiziqishlarini uyg'otish, ularni ta'lim olishda faollashtirish va samarali motivatsiya yaratish imkonini beradi. Innovation kompetentlikni rivojlantirishda qo'llaniladigan yondashuvlar ham o'qituvchilarning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Pedagogik innovatsiyalarni qo'llash o'qituvchidan yangicha yondashuvlarni amalga oshirishni talab qiladi. Bu masalan, interaktiv ta'lim usullaridan foydalanish, o'qituvchilarning o'zaro tajriba almashishlarini tashkil etish, ta'lim texnologiyalaridan keng foydalanish kabi jihatlarni o'z ichiga oladi. Axborot texnologiyalarini integratsiya qilish ham yondashuvlar orasida muhim o'rin tutadi. Ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni kiritish talabalarning interaktiv va ilg'or metodlarni qo'llashga qiziqishlarini oshiradi, shu bilan birga, o'qituvchining zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi.

Innovatsion kompetentlikni rivojlantirishda tizimli yondashuv ham muhimdir. O'qituvchi ta'lim jarayonini tashkil etishda har bir talaba uchun individual yondashuvni qo'llashi va barcha talabalarni o'z qobiliyatlariga ko'ra rivojlantirishga harakat qilishi lozim. Bu yondashuv talabalarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Yangi O'zbekiston sharoitida o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari ta'lim tizimi sifatini oshirish hamda talabalarni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish ta'lim jarayonini yangilashga olib keladi. Bu, o'z navbatida, talabalarga ilg'or bilimlar va texnologiyalarni o'rgatishda samarali natijalarga erishishga yordam beradi. O'qituvchilarning yangi metodlar va pedagogik yondashuvlardan foydalanishi ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi. Innovation yondashuvlarni amalga oshirish orqali o'qituvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, bu esa talabalarga bilimlarni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham qo'llash imkonini yaratadi. O'qituvchilarning faoliyatida muammoga asoslangan, interaktiv va kooperativ yondashuvlarning joriy etilishi talabalarning ta'lim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. O'qitu-

3 Salomova, G. (2014). The Reflection Features Of Abbreviations And Acronyms Of The English Language. In The Second International conference on development of pedagogical science in Eurasia (pp. 174-176).

4 Саломова, Г., Жумаева, Н., & Хамраева, Д. (2018). Методические принципы современных методик обучения английскому языку. Наука XXI века, (4).

vchilarning innovatsion kompetentligiga nafaqat pedagogik metodlar, balki zamonaviy axborot texnologiyalari ham kiradi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonini yanada interaktiv va ilg'or qilish bilan birga, talabalarning o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlarini ham oshiradi.

O'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirishda tizimli va individual yondashuvlardan foydalanish talabalar qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos ta'lim berishga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida, talabalarning umumiy rivojlanishiga va ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Innovatsion kompetentligini rivojlantirish o'qituvchilarning pedagogik malakasini oshirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilar o'z bilimlarini yangilab, yangi pedagogik usullarni o'rganadilar va amaliyotda qo'llaydilar, bu esa talabalarni samarali ta'lim olishga jalb qilish imkonini beradi.

O'qituvchilarning kreativlikni rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar pedagogik innovatsiyalarni amalga oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash talabalarning o'z-o'zini rivojlantirishiga, mustaqil fikrlashiga va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Innovatsion kompetentligini rivojlantirish ta'lim tizimining jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga qo'shadigan hissasini oshiradi. O'qituvchilar innovatsion pedagogik yondashuvlar orqali talabalarda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirib, yangi fikrlovchi va innovatsion jamiyat a'zolarini tayyorlaydilar. Bo'lajak pedagog-tarbiyachilarni kasbiy va ma'naviy jihatdan tayyorlash uchun ta'lim jarayonida ma'ruzalar, amaliy hamda laboratoriya mashg'ulotlari mazmunini yangi yondashuvlar asosida boyitish, shuningdek, pedagogik amaliyot, ma'naviyat kunlari va soatlarini takomillashgan dasturlar yordamida tashkil etish zarur. Hozirda innovatsion pedagogika juda muhim masala hisoblanadi. Uning asosiy xarakteristikasi – obyektivlik, qat'iyatlilik va izchillikdir. Yagona obyektiv talab – bu insonning intellektual rivojlanishi va tarbiyasi haqidagi bilim darajasidir.

Bugungi kunda "innovatsiya" atamasi keng qo'llanilmoqda. Innovatsiya so'zi inglizcha bo'lib, "yangi, yangilik kiritish, ichki tuzilishni o'zgartirish" degan ma'noni anglatadi. Innovatsiya nazariya va amaliyotning muhim qismidir, ya'ni obyektning ijtimoiy-madaniy sifatini oshirishga qaratilgan ijtimoiy omillarning bir qator harakatlaridir. Yangiliklar, shuningdek, yangi fikrlarning shakllanishi tashabbus va innovatsiyalarga asoslangan bo'lib, ta'lim mazmunini yaxshilashga qaratilgan. Umuman olganda, bu o'rganish tuzilishi va tartibini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, innovatsiya – bu texnologik jarayonlar yoki muammolarni hal qilishning yangi shakllari va usullaridan foydalanishga asoslangan ishlab chiqarish texnologiyasi yoki ma'lum bir faoliyat sohasi bo'lib, uning yakuniy natijasi muvaffaqiyatli bo'lishi bilan belgilanadi.

Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim tizimining yangilanishi, jamiyat talabalariga mos keladigan talabalarning malakasini oshirish hamda innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llashga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'qituvchilarni innovatsion kompetentlikka ega qilish nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qilishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Innovatsion kompetentlik – bu o'qituvchining yangi pedagogik g'oyalar va metodlarni qo'llash qobiliyati, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etishda ishtirok etish, talabalarga yaratish, kritik va kreativ fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan yondashuvni amalga oshirishdir. Innovatsion kompetentlikni rivojlantirish ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish va talabalarning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashishga imkon yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, Yangi O'zbekiston sharoitida o'qituvchilarning innovatsion kompetentliklarini rivojlantirish ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, talabalarni yuqori sifatli ta'lim bilan ta'minlash va jamiyatning rivojlanishiga hissa qo'shish maqsadida juda muhimdir. Innovatsion kompetentlik o'qituvchilarning yangi pedagogik metodlar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, kreativ fikrlashni rivojlantirish va talabalarni mustaqil o'rganishga rag'batlantirish qobiliyatini shakllantiradi.

Innovatsion kompetentlikni rivojlantirishda asosiy tamoyillar, xususan, zamonaviylik, ijtimoiy moslashuvchanlik va kreativ fikrlash o'qituvchilarning professional malakasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning pedagogik innovatsiyalarni qo'llash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va tizimli yondashuvlar ta'lim jarayonini samarali tashkil etish imkonini beradi.

O'qituvchilarning innovatsion kompetentliklarini rivojlantirishda amalga oshirilgan yondashuvlar, xususan, pedagogik innovatsiyalarni qo'llash, axborot texnologiyalarini integratsiya qilish va kreativ fikrlashga yo'naltirilgan metodlar ta'lim sifatini oshiradi va talabalarning qiziqishini orttiradi. Ushbu yondashuvlar talabalarga nafaqat bilim berish, balki mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Shu tariqa, innovatsion kompetentlikni rivojlantirish O'zbekiston ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga, talabalarni zamonaviy bilimlar bilan ta'minlashga va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga xizmat qiladi. O'qituvchilarning innovatsion kompetentliklarini rivojlantirish nafaqat ta'lim jarayonining sifatini, balki butun ta'lim muhitining samaradorligini yanada yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jumanova, N., & Abirqulova, S. (2022). O'smirlik davrida agressiv holatlar rivojlanishining psixologik jihatlar. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(4).
2. Jumanova, F. U., & Sayupova, A. M. (2022). Why creativity is the most important quality you have. Scientific Progress, 3(3), 474-476.
3. Жуманова, Ф. У. (2022). Компетенции, необходимые преподавателю высшего образования в новый период примирения. Образование и инновационные исследования: Международный научно-методический журнал, (10), 115-122. <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.10.10.012>
4. Uralovna, J. F., & Mirzabekovna, S. A. (2022). How to develop critical thinking in children. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 4-6.
5. Uralovna, J. F., Mannopovna, J. O., & Zoirovna, T. F. (2022). Pedagogik ta'lim klasteri asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy ko'nikmasini amaliy shakllantirishning nazariy xususiyatlari. Research and Education, 1(1), 206-211.
6. Жуманова, Ф. У. (2022). Янги Ўзбекистонда умумтаълим мактабларида тарбиявий ишларини ташкил этиш ва бошқариш. Архив научных исследований, 2(1).
7. Sayupova, A. M., & Jumanova, F. U. (2022). Early diagnostic analysis of creativeness ability of school-aged children. International Conference on Learning and Teaching, 1(4), 296-299.
8. Uralovna, J. F. (2023). Social and pedagogical characteristics of the development of creativity of children in preschool educational organizations. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(4), 20-23.
9. Uralovna, J. F. (2023). Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyasini rivojlantirish. Science and Innovation, 2(Special Issue 5), 392-398.
10. Uralovna, J. F. (2024, March). Pedagogika metodologiyasi va asosiy metodologik yondashuvlar. Proceedings of International Educators Conference, 3(3), 86-95.
11. Salomova, G. (2014). The reflection features of abbreviations and acronyms of the English language. The Second International Conference on Development of Pedagogical Science in Eurasia, 174-176.
12. Саломова, Г., Жумаева, Н., & Хамраева, Д. (2018). Методические принципы современных методик обучения английскому языку. Наука XXI века, (4).
13. Саломова, Г., Абдуллаева, М., Хафизова, И., & Ахмедова, М. (2019). Современные технологии обучения английскому языку в средней школе. Интернаука, (7-1), 74-76.
14. Yusupovich, K. S. (2020). The emergence of religious views is exemplified by the southern regions. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(10), 143-145.
15. Саломова, Г., Турсунов, Х., Бобоева, М., & Пайгамова, М. (2019). Словообразования в английском языке. Интернаука, (44-1), 54-55.
16. Саломова, Г. А., Маматмуродова, Т., Усарова, Н., & Чориева, Д. Современные методы обучения английскому языку: игротехника как метод обучения английскому языку на начальном этапе.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.